

Дмитро Забзалюк,
кандидат історичних наук, доцент, завідувач
кафедри теорії та історії держави і права,
конституційного та міжнародного права
Львівського державного університету
внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0001-5565-4675>

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

© **Забзалюк Д.**

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право.

Анотація. Здійснено теоретичний аналіз організаційних та функціональних основ адвокатського самоврядування в Україні. Досліджено зміст і структуру адвокатського самоврядування. Визначено, що завданням адвокатського самоврядування є інституалізації та забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування, організація професійного адвокатського корпусу. Встановлено, що у результаті наділення органів адвокатського самоврядування повноваженнями (правами) з адміністрування системою безоплатної правової допомоги, означитиме фактичну передачу адвокатському самоврядуванню керування державними (бюджетними) коштами.

Ключові слова: адвокат, адвокатура, адвокатське самоврядування, адвокатська діяльність, збори адвокатів, об'єднання адвокатів, адвокатська профспілка, адвокатський корпус.

Annotation. In a time of globalization challenges and transformational processes, the bar is one of the defining human rights institutions. Given the tendency of ideological integration into the European legal space, the question of the importance of the bar as one of the fundamental institutes of democratic progress of the Ukrainian society, the guarantee of the rights and freedoms of its subjects and its internal institutionalization is relevant and too important for both national and world law. states, including Ukraine, where legal self-government is organized.

The constitutional direction of the effective work of a truly democratic state is to guarantee the right to protection, which is not represented without the development and quality functioning of the bar.

Of course, without exercising the right to defense, it is unreasonable to talk about building a democratic state, moreover, in the context of the adaptation of national law to international law, the lawyer acts as a kind of indicator of the truthfulness of practical implementation of legislative initiatives.

The theoretical analysis of organizational and functional bases of advocate self-government is carried out in Ukraine. Maintenance and structure of advocate self-

government are investigational. Certainly, that the task of advocate self-government are institutionalization and providing of activity of organs of advocate self-government, organization of professional advocate corps. It is set that as a result of parcel of land of organs of advocate self-government by plenary powers (by rights) from administration of free of charge legal aid the system, means actual transmission to advocate self-government of management state (budgetary) facilities.

Advocate self-government is the right of attorneys, guaranteed by the state, to solve problems of the organization and functioning of the bar in accordance with the procedure provided by the law on the bar.

It is determined that the task of the lawyer's self-government is to institutionalize and ensure the activity of the bodies of the lawyer's self-government, to organize a professional lawyer's corps.

As a result of giving the self-government bodies the powers (rights) to administer the free legal aid system, it will indicate the actual transfer to the lawyer's self-government of the management of public (budgetary) funds. In fact, it will become a fact of the budget financing of the bar, and it will directly interfere with the legal status of the bar as a non-subordinate "non-governmental self-governing institute".

It has been proved that the system (bodies) of the bar of self-government in Ukraine operates from the top-down rule, and according to international standards is obliged to be created freely in the bar communities in the regions. The national law on advocacy and advocacy assigns specific functions to the national law-enforcement bodies, which in fact need to be delegated to regional authorities.

Keywords: an advocate, advocacy, advocate self-government, advocate activity, collections of advocates, association of advocates, advocate trade union, is an advocate

Постановка проблеми. У період глобалізаційних викликів та трансформаційних процесів у праві одним з визначальних правозахисних інститутів є адвокатура. З огляду на тенденцію ідейної інтеграції у європейський правовий простір, питання значущості адвокатури як одного з фундаментальних інститутів демократичного поступу українського соціуму, гарантії прав і свобод його суб'єктів та її внутрішньої інституалізації є актуальною та надто важливою як для національного законодавства, так і для світових держав, зокрема України, де організоване адвокатське самоврядування.

Конститутивним напрямом ефективної діяльності істинно демократичної держави є гарантування забезпечення права на захист, який не уявляється без розвитку та якісного функціонування адвокатури.

Звісно, що без здійснення права на захист є немислено говорити про побудування демократичної держави, більше того, у контексті адаптації національного законодавства до міжнародних норм права адвокатура виконує роль своєрідного індикатора істинності практичної реалізації законодавчих ініціатив.

Аналіз дослідження проблеми. Теоретичну та методологічну основу дослідження інституту адвокатського самоврядування становлять праці відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: А. Андрощука, М. Аракеяна, Т. Варфоломеєвої, Т. Вільчика, М. Ворошила, І. Гловацького, І. Голованя, С. Гончаренка, А. Іванцової, Д. Керимова, Д. Кухнюка, І. Марочкіна, Ю. Панійка, М. Погорецького, В. Решоти, Д. Фіолевського, В. Шарого, О. Яновської та ін.

Метою статті є здійснити ґрунтовний теоретико-методологічний аналіз організаційних та функціональних основ адвокатського самоврядування в Україні. Ця мета дає підстави виокремити ряд **завдань**, зокрема: розкрити організаційні та функціональні основи адвокатського самоврядування в Україні; проаналізувати особливості функціонування об'єднання адвокатів в Україні; визначити проблемні аспекти розвитку адвокатського самоврядування в Україні.

Викладення основного матеріалу. З метою забезпечення незалежності адвокатура України діє на засадах корпоративного самоврядування. Адвокатське самоврядування є гарантією запобігання незаконному впливу на адвоката при здійсненні ним професійної діяльності і оптимальності управління в системі адвокатури.

У правовій науці самоврядування пов'язується з управлінням. Так, самоврядування розглядається як тип соціального управління, за якого суб'єкт і об'єкт управління збігаються, тобто самі люди управляють своїми справами, спільно приймають рішення, діють з метою їх реалізації [1, с. 13].

Основними властивостями самоврядування є: належність влади всьому колективу, її здійснення колективом або безпосередньо, або через виборні органи; єдність, збіг суб'єкта та об'єкта управління; самоконтроль та саморегуляція завдяки спільно прийнятим соціальним нормам; спільне ведення загальних справ; самофінансування; обстоювання та захист спільних інтересів на основі самодіяльності й самовідповідальності [2, с. 14].

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатське самоврядування – це гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом. В. Решота визначає адвокатське самоврядування як гарантовані державою можливість та здатність адвокатури України, як сукупності усіх адвокатів України, самостійно визначати та формувати внутрішню корпоративну структуру, порядок організації та функціонування органів адвокатського самоврядування [3, с. 267].

Проте ці визначення викликають певні зауваження. На практиці адвокатура України позбавлена можливості самостійно визначати значну кількість питань своєї організації та діяльності, оскільки ці питання закріплені у законодавчому порядку.

На думку М. Ворошила та Д. Кухнюка, на адвокатське самоврядування можна екстраполювати підхід Джеферсона щодо самоврядування громад, відповідно до якого адвокатське самоврядування розглядається як влада, що контролюється законом і судом, не підпорядкована уряду та його органам на

місцях. Тож ми можемо говорити тепер про «адвокатську владу». Це відносини панування та підкорення між органами адвокатського самоврядування, з однієї сторони, та іншими адвокатами, особами, які виявили бажання стати адвокатами та адвокатами іноземної держави [4, с. 159–160].

Таке визначення є цінним, бо звертає увагу на підконтрольність адвокатського самоврядування закону та суду, що підтверджує наші думки щодо неможливості адвокатського самоврядування в багатьох випадках самотійно визначати питання організації адвокатури через їх визначеність законом.

Ю. Панійко поділяє самоврядування на територіальне та нетериторіальне і до останнього включає низку публічно-правових професійних об'єднань, які виступають, зокрема, і як професійне самоврядування. Професійному самоврядуванню властиві такі риси, як точно означена діяльність певної категорії осіб й обстоювання інтересів певної замкненої категорії осіб [5, с. 34].

У зв'язку з цим слід погодитися з А. Іванцовою, що до таких нетериторіальних організацій професійного самоврядування відносяться і органи адвокатського самоврядування, які мають корпоративний характер, тобто об'єднують замкнену групу осіб з вузькофаховими становими та іншими інтересами [6, с. 2]. Проте така думка не відображає наявності регіональних утворень в адвокатурі, які мають власні повноваження та структуру.

Тому при визначенні поняття адвокатського самоврядування необхідно виходити з того, що таке самоврядування є проявом демократії в адвокатурі, самотійним вирішенням адвокатами питань, які згідно із законом віднесені до відання адвокатської професійної корпорації. На це власне вказує й лексичне тлумачення слова «самоврядування». Таке визначення для найбільш повного з'ясування змісту поняття адвокатського самоврядування має відображати й можливі форми участі адвокатів у вирішенні цих питань, які в теорії самоврядування пов'язуються з формами (видами) демократії.

У зв'язку з наведеним вважаємо, що під адвокатським самоврядуванням необхідно розуміти гарантоване державою право адвокатів безпосередньо або через самотійно сформовані представницькі органи вирішувати питання діяльності адвокатури в порядку та межах, встановлених законодавством.

Одним з головних завдань адвокатського самоврядування, про яке у Законі мова не йде, є формування високопрофесійного адвокатського корпусу та вирішення питань про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності. На противагу, наприклад, суддівському чи прокурорському корпусам, нотаріусам, у формуванні яких чи при вирішенні питань про дисциплінарну відповідальність яких беруть участь багато інститутів громадянського суспільства, у формуванні адвокатської корпорації та вирішенні питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів беруть участь виключно адвокати. Для цього створюються спеціальні органи адвокатського самоврядування – КДКА, до складу яких входять виключно адвокати. Зазначена особливість є надзвичайно важливою, вона відрізняє інститут адвокатури від інших правових інститутів, а питання формування корпусу

адвокатів і притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності дійсно характеризує відповідні повноваження як самоврядні.

На наш погляд, усі завдання адвокатського самоврядування можна класифікувати на внутрішні та зовнішні.

До внутрішніх завдань належать: формування та забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування; формування високопрофесійного адвокатського корпусу, а також підтримання високого професійного рівня адвокатів; вирішення питань про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності; створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності; забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Зовнішніми завданнями є забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності; участь у формуванні Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному законом [7, с. 9].

Не зупиняючись на аналізі кожного з цих завдань, вважаємо за доцільне звернути увагу лише на завдання захисту прав адвокатів, зокрема, й від втручання у здійснення адвокатської діяльності. Це завдання впливає із сутності адвокатури як самоврядного та незалежного соціального інституту. Загалом, як твердить І. Головань, захист прав адвоката при наданні юридичної допомоги клієнтам забезпечується наданими законодавцем гарантіями [8, с. 24].

Сьогодні ст. 23 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» закріплює широкий перелік гарантій адвокатської діяльності. Законодавчі положення здебільшого стосуються запобігання необґрунтованому притягненню адвокатів до кримінальної відповідальності, конфіденційності співпраці адвоката з клієнтами тощо. Однак практика свідчить, що одного лише переліку декларативних гарантій, визначених законодавством, недостатньо. Важливість функціонального навантаження адвокатів зумовлює необхідність створення механізму захисту їх професійних прав. З урахуванням завдань адвокатури, сутності адвокатської діяльності захист прав адвокатів має здійснюватися у спосіб, який би відповідав принципу незалежності адвокатури й адвокатів.

Участь у вирішенні завдань адвокатського самоврядування беруть усі адвокати України. Як і в будь-якому іншому виді самоврядування, в адвокатському самоврядуванні найбільш результативним був би спосіб отримання більшості голосів усіх адвокатів. Проте забезпечити участь кожного адвоката у вирішенні усіх питань неможливо навіть фізично. Через це практика потребує визначення спеціальних організаційних форм адвокатського самоврядування, в межах яких вирішувалися б ті чи інші питання.

Демократизація адміністративних відносин в Україні і надання більших повноважень регіонам має збігатися й з тенденціями в адвокатурі. Усі найважливіші питання життєдіяльності адвокатури мають проходити широке публічне обговорення на місцях і лише потім ставати предметом розгляду на з'їзді адвокатів України. Елементи незалежності адвокатського самоврядування мають проявлятися і в тому, що ні центральні, ні регіональні органи НААУ не повинні брати на себе обов'язків, які вони не здатні виконати самостійно і за власні кошти.

При вивченні проблем самоврядування завжди актуальним є питання його територіальної організації. Як зазначив В. Шарий щодо місцевого самоврядування, територіальна організація – одне з найважливіших питань формування системи місцевого самоврядування як в окремо взятій державі, так і у світовому масштабі. Вибір оптимальних параметрів території, на якій має реалізовуватися місцеве самоврядування, залежить від різноманітних протилежно діючих факторів, а дослідження у цій сфері є актуальними [3, с. 161].

Збори адвокатів є первинною формою адвокатського самоврядування у регіонах, яка реалізується поряд із конференціями адвокатів, діяльністю рад адвокатів регіонів, КДКА, ревізійних комісій адвокатів регіонів. Збори адвокатів відбуваються у районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста. До повноважень зборів адвокатів належать: 1) обрання делегатів на конференції адвокатів регіону; 2) визначення питань, які мають бути включені до порядку денного конференції адвокатів регіону.

Законодавче закріплення зборів адвокатів як форми адвокатського самоврядування активізує діяльність адвокатської спільноти у регіонах, посилює можливості регіональних органів адвокатського самоврядування, забезпечить довіру адвокатів до національних органів адвокатури. Необхідність змін до ст. 47 Закону та подальших досліджень зазначеної наукової проблеми зумовлюється потребами практики органів адвокатського самоврядування в Україні і адвокатського співтовариства загалом.

Окреме місце в системі адвокатури України посідають професійні громадські об'єднання адвокатів.

Створення та діяльність об'єднань адвокатів є результатом реалізації адвокатами конституційного права на свободу об'єднань у громадські організації для здійснення і захисту громадянами своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей (ст. 36 Конституції). Статтею 18

Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що адвокати мають право створювати в установленому законом порядку місцеві, всеукраїнські і міжнародні об'єднання. Адвокати, їх об'єднання можуть бути членами міжнародних організацій адвокатів та юристів. Закон «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р. визначав адвокатуру загалом як громадське об'єднання, а визначення поняття громадського об'єднання законодавство взагалі не містило. Такий статус адвокатури викликав цілком обґрунтовані зауваження в науці.

На думку Т. Варфоломеевої та С. Гончаренка, аналіз цілей, особливостей формування, організації діяльності не дає підстав розглядати адвокатуру як об'єднання громадян, послуговуючись термінами чинного законодавства, і зокрема як громадську організацію. Не є такими й адвокатські об'єднання, що входять до складу адвокатури [3, с. 46–48].

Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на понятійному рівні розмежував адвокатуру як професійний правозахисний інститут (ст. 2) та об'єднання адвокатів як вид громадських об'єднань (ст. 18).

До утворення НААУ у зв'язку з відсутністю в Україні законодавчо визначеної професійної організації адвокатів саме через утворення та діяльність громадського об'єднання адвокатів (Спілки адвокатів України) були зроблені спроби об'єднати усіх адвокатів у межах єдиної організації. Діяльність Спілки адвокатів України принесла значні результати для підвищення статусу української адвокатури, проте ототожнювання цієї громадської організації з українською адвокатурою загалом не відбулося, адже сутність громадських організацій та професійної спільноти як такої не збігається.

Громадські організації адвокатів передбачають добровільну діяльність членів єдиної адвокатської спільноти, які здійснили волевиявлення щодо здійснення громадської діяльності в певних об'єднаннях адвокатів.

Аналіз практики створення в Україні об'єднань адвокатів виявляє, що адвокати задовольняють свої інтереси як у межах громадських об'єднань, членами яких є виключно адвокати, так і тих об'єднань, членами яких є представники юридичної професії загалом. Участь адвокатів у громадських об'єднаннях юристів загалом сприяє піднесенню авторитету адвокатури, більш ефективній участі правової професійної спільноти у вирішенні загальноправових проблем українського суспільства, свідчить про високу громадську свідомість адвокатів.

Діяльність адвокатських об'єднань та адвокатських бюро як юридичних осіб не обмежується лише забезпеченням певних потреб господарювання та майнових відносин. Зазначені організаційні форми адвокатської діяльності є формами надання, передовсім, правової допомоги, а їх діяльність не має метою отримання прибутку. Вважаємо, що участь адвокатських об'єднань в об'єднаннях адвокатів поряд з адвокатами як фізичними особами буде більш потужною та організованою, оскільки адвокатське об'єднання одразу ж зможе залучати до участі в громадській роботі усіх адвокатів, що входять до нього та висловлюють бажання приймати участь в такій роботі. Фінансові та організаційні можливості адвокатських об'єднань є значно кращими, ніж адвокатів як фізичних осіб.

Визначаючи роль громадських організацій адвокатів в Україні, необхідно підкреслити, що вони захищають права адвокатів – членів цих організацій, привертають увагу суспільства до належного функціонування органів адвокатського самоврядування, приймають участь у заходах, які підвищують авторитет адвокатури та її подальший розвиток. Така активна громадська позиція адвокатів приводить до максимальної реалізації інтересів адвокатів та сприяє реалізації завдань адвокатури.

А. Іванцова звертає увагу на ще один вид адвокатських громадських організацій – адвокатські профспілки, які створюються виключно з метою об'єднання адвокатів для захисту їх соціально-трудових прав [6]. Проте ця думка висловлювалася до прийняття Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та створення НААУ, коли в адвокатурі не існувало єдиної

організації та навіть окремого органу адвокатського самоврядування, на який би покладалася функція захисту прав адвокатів.

Поряд з національними громадськими об'єднаннями адвокатів існує й чимало міжнародних громадських об'єднань адвокатів (юристів), в діяльності яких можуть брати участь й адвокати України. Міжнародні об'єднання адвокатів, створені зусиллями міжнародної юридичної громадськості, відіграють значну роль у виробленні міжнародних етичних правил адвокатської професії, поширенні принципів верховенства права, захисту прав людини.

До найбільш популярних у світовому просторі міжнародних громадських об'єднань адвокатів належать: IBA – International Bar Association (Міжнародна асоціація адвокатів), ICJ – The International Commission of Jurists (Міжнародна комісія юристів), UIA – Union Internationale des Avocats (Міжнародний союз адвокатів), ABA – American Bar Association (Американська асоціація адвокатів), CCBE – Council of Bars and Law Societies of Europe (Рада адвокатських асоціацій та правових товариств Європи), FBE – Fédation des Barreaux d'Europe (Європейська федерація адвокатур), MC(C)A (Міжнародний союз (співдружність) адвокатів) та інші [9, с. 33].

У відповідності до Рішення Ради адвокатів України від 4 липня 2015 року № 77 «Про вступ Національної асоціації адвокатів України до Ради адвокатських та правових товариств Європи (CCBE)» [29] та Рішення Ради адвокатів України від 4 липня 2015 року № 78 «Про вступ Національної асоціації адвокатів України до Міжнародної асоціації адвокатів (IBA)» [10], задля зміцнення авторитету адвокатури України, якісного розвитку перспективної співпраці Національної асоціації адвокатів України та окреслених міжнародних організацій, з ціллю застосовування усіх можливостей Міжнародної асоціації адвокатів та Рада адвокатських асоціацій та правових товариств Європи Національна асоціація адвокатів України постановила прийняти членство в даних адвокатських міжнародних організацій. Рада адвокатів України теж висловила згоду щодо вживання Правил професійної етики Ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи. Набуття членства в Міжнародній асоціації адвокатів (IBA) та Раді адвокатських асоціацій та правових товариств Європи (CCBE) значно розширив діапазон можливостей українських адвокатів стосовно захисту їх законних інтересів.

Загалом, окреслені нами міжнародні організації здійснюють досить позитивний вплив як на діяльність української адвокатури зокрема, так і на українську правову систему загалом.

Висновки. Адвокатське самоврядування – право адвокатів, гарантоване державою, вирішувати проблеми організації та функціонування адвокатури відповідно до порядку передбаченого законодавством про адвокатуру.

Визначено, що завданням адвокатського самоврядування є інституалізації та забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування, організація професійного адвокатського корпусу.

У результаті наділення органів адвокатського самоврядування повноваженнями (правами) з адміністрування системою безоплатної правової допомоги, означитиме фактичну передачу адвокатському самоврядуванню

керування державними (бюджетними) коштами. По суті, це стане фактом бюджетного фінансування адвокатури, а це безпосередньо перечить правовому статусу адвокатури, як непідвідомчого «недержавного самоврядного інституту».

Доведено, що система (органи) адвокатського самоврядування в Україні функціонує за правилом «згори донизу», а відповідно до міжнародних стандартів зобов'язана створюватися вільно в адвокатських спільнотах у регіонах. Національне законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність прикріплює за національними органами адвокатського самоврядування конкретні функції, які насправді необхідно делегувати регіональним органам.

Список використаних джерел:

1. Аракелян М. Р. Институт адвокатуры в правозащитной системе Украины: теоретико-правовой аспект: монографія. О.: Феникс, 2014. 280 с.
2. Вільчик Т. Б. Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні : монографія. Харків: Право, 2015. 400 с.
3. Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. Т. Б. Вільчик, О. М. Овчаренко, А. В. Іванцова та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна. Харків: Право, 2014. 392 с.
4. Погорецький М. А., Яновська О.Г. Адвокатура України : підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 368 с.
5. Фіолевський Д. П. Адвокатура. Вид., випр. і допов. Київ: Алерта, 2014. 624 с.
6. Іванцова А. В. Організаційні форми діяльності адвокатури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2010. 20 с.
7. Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. М. : Аванта, 2000. 560 с.
8. Головань І. В. Бізнес-адвокатура в Україні. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2004. 126 с.
9. Андрощук А. Професія юриста в країнах Європейського Союзу. Юридичний журнал. 2011. № 2. С. 118–130.
10. Гловацький І. Ю. Адвокатура зарубіжних країн (Англія. Німеччина. Франція) : навч.-практ. посіб. К. : Атіка, 2007. 588 с.